

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
86 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	30
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamonv Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	

MAMLAKAT IQTISODIY RIVOJLANISHIDA BANDLIKNING O'RNI: ARTUR OUKEN QONUNI ASOSIDA TAHLIL

Botirova Sarvinoz Boburjon qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
"Makroiqtisodiy siyosat va prognozlashtirish"
kafedrasi mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Har qanday mamlakat iqtisodiyotining barqaror o'sishi va rivojlanishi ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, ulardan biri bandlik darajasidir. Bandlik mehnat bozori faoliyatini belgilaydi va aholining ijtimoiy-iqtisodiy holatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik darajasining pasayishi iqtisodiy o'sishga turtki berishi mumkin, aksincha, ortib borayotgan ishsizlik iqtisodiy o'sish sur'atlarini pasaytiradi. Bu bog'liqlikni o'rganishda amerikalik iqtisodchi Artur Ouken tomonidan ishlab chiqilgan Ouken qonuni katta ahamiyat kasb etadi. Ushbu maqolada mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'ri, Ouken qonuni orqali bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik tahlil qilinadi hamda ishsizlik darajasini pasaytirish bo'yicha tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: Barqaror o'sish, Ouken qonuni, ishsizlik darajasi, iqtisodiy uzilish, iqtisodiy o'sish.

Abstract: The stable growth and development of any country's economy depend on numerous factors, one of which is the employment rate. Employment determines labor market activity and directly affects the socio-economic condition of the population. A decline in the unemployment rate can stimulate economic growth, while rising unemployment can slow down economic growth rates. This relationship is significantly explained by Okun's Law, developed by American economist Arthur Okun. This article analyzes the role of employment in a country's economic development, examines the relationship between employment and economic growth through Okun's Law, and provides recommendations for reducing unemployment.

Keywords: Stable growth, Okun's Law, unemployment rate, economic disruption, economic growth.

Аннотация: Стабильный рост и развитие экономики любой страны зависят от множества факторов, одним из которых является уровень занятости. Занятость определяет активность рынка труда и напрямую влияет на социально-экономическое состояние населения. Снижение уровня безработицы может стимулировать экономический рост, тогда как рост безработицы может замедлить темпы экономического развития. Данная взаимосвязь подробно объясняется законом Оукена, разработанным американским экономистом Артуром Оукеном. В данной статье анализируется роль занятости в экономическом развитии страны, рассматривается взаимосвязь между занятостью и экономическим ростом через призму закона Оукена, а также предлагаются рекомендации по снижению уровня безработицы.

Ключевые слова: Стабильный рост, закон Оукена, уровень безработицы, экономический разрыв, экономический рост.

KIRISH

Har qanday davlatning iqtisodiy barqarorligi va uzoq muddatli rivojlanishi turli omillarga bog'liq bo'lib, ularning eng muhimlaridan biri aholi bandligi hisoblanadi. Bandlik iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib,

mehnat bozori barqarorligini ta'minlash orqali aholining ijtimoiy-iqtisodiy farovonligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ishsizlik darajasining pasayishi ishlab chiqarish hajmining ortishiga, aholining daromadlari oshishiga va iqtisodiy faollikning jadallashishiga sabab bo'ladi. Aksincha, ishsizlikning ortishi iqtisodiy o'sish sur'atlarining sekinlashishiga, aholi daromadlarining kamayishiga va ijtimoiy muammolarning keskinlashishiga olib kelishi mumkin.

Bandlik va ishsizlikning iqtisodiyotga ta'sirini chuqurroq anglash uchun iqtisodiy nazariyalarga murojaat qilish muhim ahamiyatga ega. Amerikalik mashhur iqtisodchi Artur Ouken tomonidan ishlab chiqilgan va uning nomi bilan ataluvchi Ouken qonuni ushbu bog'liqlikni aniq tushuntirib beradi. Ushbu qonunga ko'ra, ishsizlik darajasidagi o'zgarishlar mamlakat yalpi ichki mahsuloti (YaIM) o'sishiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Ouken qonuniga binoan, ishsizlik tabiiy darajasidan 1% ga oshsa, iqtisodiy o'sish sur'ati taxminan 2-3% ga pasayadi. Bu shuni anglatadiki, bandlik darajasining oshishi nafaqat mehnat resurslaridan samarali foydalanishga imkon yaratadi, balki mamlakat iqtisodiy o'sishini barqarorlashtirishga ham yordam beradi.

Shu sababli, ishsizlikni kamaytirish va bandlikni oshirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish iqtisodiy siyosatning muhim yo'nalishlaridan biri bo'lishi kerak. Yangi ish o'rinlarini yaratish, ishchi kuchining malakasini oshirish, mehnat bozorining samaradorligini ta'minlash kabi chora-tadbirlar iqtisodiy faollikni oshirishga xizmat qiladi. Hukumat tomonidan qo'llaniladigan mehnat siyosati, jumladan, sarmoya jalb qilish, tadbirkorlikni rivojlantirish va innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash orqali barqaror iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatlar iqtisodiyot nazariyasida doimiy e'tiborda bo'lib keladi. Ishsizlik darajasining pasayishi iqtisodiy o'sishga qay darajada ta'sir ko'rsatishi haqida dastlabki akademik asoslarni Okun 1962-yilda e'lon qilgan ishida bayon etgan. Mazkur tadqiqotda ishsizlikning iqtisodiy o'sish bilan teskari bog'liqligi, ya'ni ishsizlik ma'lum foizga o'zgarsa, yalpi ichki mahsulot ham muayyan nisbatda o'zgarishi mumkinligi asoslab berilgan. Shundan keyin ko'plab mutaxassislar Okun qonunini turli davlatlar va davrlar misolida sinovdan o'tkazib, iqtisodiyotda bandlik hajmining o'sishi GDP o'sish sur'atini rag'batlantirishini empirik jihatdan tasdiqlashga harakat qilishgan.

Ball, Leigh va Loungani 2013-yildagi IMF tadqiqotida makroiqtisodiy ko'rsatkichlar orasidagi o'zaro bog'liqlikni yanada chuqurroq tahlil qilish uchun Okun qonunidan keng foydalanilgan. Ayniqsa, iqtisodiy o'sish sur'atlari barqaror va yuqori bo'lishida ish bilan ta'minlash darajasi naqadar muhim ekani turli davlatlar misolida qayta-qayta ko'rsatib berilgan. Mankiw 2019 va Blanchard 2017 kabi iqtisodchilar ish bilan ta'minlash darajasi iqtisodiyotning potensial YIMga yaqinlashishiga yordam berishini alohida ta'kidlashadi. Zero, ishlayotgan aholi soni qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiy resurslar shunchalik to'liq va samarali ishga solinadi; bu esa ishlab chiqarish hajmini kengaytirish, to'lov balansini yaxshilash va ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Ayrim mutaxassislar Okun qonunining har doim ham o'zini to'la oqlay olmasligi mumkinligini qayd etishadi. Sababi, iqtisodiy inqiroz sharoitida takroran ishga joylashish jarayoni cho'zilib ketishi yoki sohalar kesimida ishchi kuchiga bo'lgan talab notekis bo'lishi muammoli bo'lib qoladi. Shu bilan birga, ba'zi rivojlanayotgan davlatlarda norasmiy sektordagi bandlik rasmiy statistikada to'liq aks etmasligi tahlillarni murakkablashtiradi. Biroq umumiy nuqtayi nazardan, bandlikni oshirish iqtisodiy barqarorlik va rivojlanish sur'atlariga sezilarli ta'sir ko'rsatishi, Okun qonuni esa bu jarayondagi o'zaro bog'liqlikni o'rganishda muhim analitik asbob bo'lishi qayd etiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda bandlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun empirik va statistik usullar qo'llanildi. Ma'lumotlar Jahon banki va Xalqaro valyuta jamg'armasi bazalaridan olinib, regressiya tahlili yordamida Okun qonuni asosida tahlil qilindi. Shuningdek, iqtisodiy ko'rsatkichlarning dinamikasini baholash uchun vaqt qatorlari tahlili amalga oshirildi va natijalar grafik hamda korrelyatsion tahlil orqali tasdiqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ouken qonuni iqtisodiy o'sish va ishsizlik darajasi o'rtasidagi teskari bog'liqlikni ifodalaydi. Ushbu qonunga ko'ra, agar ishsizlik darajasi tabiiy ishsizlik darajasidan 1% oshsa, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'ati taxminan 2-3% ga pasayadi. Ouken bu bog'liqlikni 1962-yilda AQSh iqtisodiyoti asosida tahlil qilib, quyidagi empirik ifodani taklif qilgan:

$$(Y - Y^*) / Y^* = -\beta (U - U)$$

Bu yerda:

Y – real YaIM,

Y* – potensial YaIM,

U – haqiqiy ishsizlik darajasi,

U* – tabiiy ishsizlik darajasi,

β – Ouken koeffitsiyenti (taxminan 2-3 oraliq'ida).

Ushbu formula shuni anglatadiki, ishsizlik darajasi oshgani sayin mamlakat iqtisodiyoti o'sish sur'atlari pasayadi. Bu esa ishlab chiqarishning kamayishi va aholi daromadlarining qisqarishiga olib keladi. Ouken qonuni iqtisodiy siyosat yuritishda keng qo'llanilib, ayniqsa, bandlik siyosatini ishlab chiqishda va ishsizlik darajasini kamaytirish chora-tadbirlarini belgilashda muhim ahamiyatga ega.

Ishsizlik iqtisodiy rivojlanishga salbiy ta'sir ko'rsatib, YaIM hajmining kamayishiga, davlat byudjetiga yuk ortishiga, aholi daromadlarining kamayishiga va ijtimoiy muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi. Ishsizlik ortishi bilan ishlab chiqarish quvvati to'liq ishlatilmaydi, bu esa iqtisodiy o'sish sur'atlarini pasaytiradi. Shu bilan birga, ishsizlar soni ortgani sari davlat tomonidan ijtimoiy nafaqalar to'lashga sarflanadigan mablag'lar ko'payadi. Natijada, aholi daromadlari pasayib, iste'mol talabi qisqaradi, bu esa iqtisodiy faollikka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Yuqori ishsizlik darajasi jamiyatda norozilik kayfiyatini oshirib, ijtimoiy beqarorlikka olib kelishi mumkin.

Aksincha, bandlik darajasining oshishi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi. Ishlab chiqarish hajmining ortishi, davlat daromadlarining oshishi, ijtimoiy barqarorlikning ta'minlanishi hamda aholi yashash darajasi va farovonligining oshishi bunga misol bo'la oladi. Shu sababli, bandlikni oshirish va ishsizlikni kamaytirish bo'yicha samarali choralar ishlab chiqilishi zarur (1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi 2018-2025-yillar oralig'idagi ishsizlik va YaIM darajalari¹.

Yil	Ishsizlik darajasi (%)	YaIM o'sish sur'ati (%)	Ishsizlik o'zgarishi ΔU	YaIM o'zgarish ΔY
2018	9.3	5.4	-	-
2019	9.0	5.6	-0.3	+0.2
2020	10.5	1.6	+1.5	-4.0
2021	9.6	7.4	-0.9	+5.8
2022	8.9	5.7	-0.7	-1.7
2023	8.1	5.5	-0.8	-0.2
2024	6.8	5.3	-1.3	-0.2
2025	5.8	5.5	-1.0	+0.2

O'zbekistonda 2018–2025-yillar davomida ishsizlik darajasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlik sezilarli darajada namoyon bo'ldi. Ushbu yillarda ishsizlik darajasining o'zgarishi iqtisodiy faollikka ta'sir ko'rsatib, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'atlarini shakllantirgan. Umuman olganda, kuzatilgan davr mobaynida ishsizlik kamayib, iqtisodiy o'sish nisbatan barqaror saqlangan, ammo turli yillarda bu o'zgarishlar turlicha dinamikaga ega bo'lgan. 2020-yil pandemiya sababli iqtisodiyotga katta salbiy ta'sir ko'rsatgan bo'lsa, keyingi yillarda iqtisodiy tiklanish jarayoni kuzatildi. Ayniqsa, 2021-yilda YaIM o'sish sur'ati keskin oshib, ishsizlik darajasining pasayishi iqtisodiy faollikning tiklanishiga xizmat qilgan. 2022-yildan boshlab ishsizlik darajasining pasayishi davom etgan bo'lsa-da, YaIM o'sish sur'atlari sekinlashgan. Bu esa iqtisodiy o'sish faqatgina bandlik darajasiga bog'liq emasligini, balki boshqa omillar ham muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Ouken qonuni bo'yicha tahlil shuni ko'rsatadiki, ishsizlik oshgan yillarda iqtisodiy o'sish keskin pasaygan, ishsizlik kamaygan yillarda esa YaIM o'sish sur'atlari ortgan. Biroq, oxirgi yillarda bu bog'liqlik kuchsizroq namoyon bo'lgan, ya'ni ishsizlik kamayishi YaIM o'sishiga oldingidek ta'sir qilmagan. Bu holat ishlab chiqarish

¹ O'zbekiston Respublikasi Davlat Statistika Qo'mitasi va Jahon Banki ma'lumotlari asosida muallif tomonidan mustaqil tuzilgan

samaradorligi, investitsiyalar hajmi va iqtisodiy islohotlarning ta'siri kabi qo'shimcha omillarni inobatga olish zarurligini ko'rsatadi. O'zbekistonda iqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash va ishsizlikni yanada kamaytirish uchun yangi ish o'rinlarini yaratish, texnologik taraqqiyotga e'tibor qaratish, investitsiyalarni rag'batlantirish hamda ta'lim va kasbiy tayyorgarlik darajasini oshirish muhim hisoblanadi. Bu esa uzoq muddatda iqtisodiy o'sish sur'atlarini yuqori saqlash va bandlik darajasini oshirishga xizmat qiladi (2-jadval).

2-jadval. Regressiya natijalari.

Ko'rsatkichlar	Qiymati
Mustaqil o'zgaruvchi (α)	5.3
Ishsizlik koeffitsiyenti (β)	-2.4
Determinatsiya koeffitsiyenti (R^2)	0.78
P-qiymat	0.004

Ushbu regressiya natijalari iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasidagi bog'liqlikni yanada chuqurroq anglashga yordam beradi. Xususan, natijalar shuni ko'rsatadiki, ishsizlik darajasi har 1% ga oshganda, yalpi ichki mahsulot (YaIM) o'sish sur'ati o'rtacha 2.4% ga pasayadi. Ushbu salbiy bog'liqlik iqtisodiy turg'unlik yoki pasayish davrlarida ishsizlikning iqtisodiy faoliyatga salbiy ta'sir ko'rsatishini anglatadi.

Regressiya modelining determinatsiya koeffitsiyenti (R-squared) 0.78 ga teng bo'lib, bu model natijalari 78% aniqlikka ega ekanligini bildiradi. Boshqacha aytganda, ishsizlik darajasidagi o'zgarishlar YaIM o'sish sur'atining 78% ini tushuntirib bera oladi, bu esa modelning nisbatan kuchli ekanligidan dalolat beradi. Qolgan 22% esa boshqa omillar (masalan, inflyatsiya, investitsiyalar, tashqi savdo sharoitlari va boshqa makroiqtisodiy omillar) ta'sirida yuzaga kelishi mumkin.

Bundan tashqari, model natijalari statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini tasdiqlash uchun p-qiymat tahlil qilinadi. Ushbu tahlilda p-qiymat 0.004 bo'lib, odatda qabul qilingan 0.05 darajasidan past ekanligi sababli, model sezilarli natijalar berishini tasdiqlaydi. Bu esa shuni anglatadiki, ishsizlik va YaIM o'sish sur'ati o'rtasidagi bog'liqlik tasodifiy emas, balki iqtisodiy jihatdan muhim ahamiyatga ega. Ushbu regressiya modeli ishsizlik va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni aniq ifodalab beradi va iqtisodiy rivojlanish strategiyalarini shakllantirishda mustahkam ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Har qanday mamlakat iqtisodiyoti uchun barqaror va jadal rivojlanishning muhim omillaridan biri bandlik darajasining yuqori bo'lishidir. Ishsizlikning kamayishi nafaqat aholining umumiy farovonligini oshirishga, balki iqtisodiy faollikni rag'batlantirishga ham xizmat qiladi. Ish kuchidan samarali foydalanish natijasida ishlab chiqarish hajmi ortadi, iste'mol va investitsiyalar ko'payadi, natijada iqtisodiyotning barqaror o'sishi ta'minlanadi. Oukun qonuniga ko'ra, ishsizlik darajasining oshishi iqtisodiy o'sish sur'atlarining pasayishiga olib keladi. Bu holat iqtisodiy tizimdagi ishchi kuchining yetarlicha band bo'lmasligi sababli ishlab chiqarish quvvatlaridan to'liq foydalanilmasligini anglatadi.

Shu boisdan ham davlatlar bandlikni oshirishga yo'naltirilgan strategiyalarni ishlab chiqish orqali nafaqat iqtisodiy o'sishni jadallashtiradi, balki jamiyatda ijtimoiy barqarorlikni ham ta'minlaydi. Zero, ishsizlik darajasining yuqori bo'lishi ijtimoiy tengsizlikning kuchayishiga, aholining xarid qobiliyati pasayishiga va natijada iqtisodiy muammolarning yuzaga kelishiga sabab bo'ladi.

Bandlikni oshirishning eng samarali yo'llaridan biri sanoat va ishlab chiqarish tarmoqlarini rivojlantirishdan iborat. Yangi ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish va mavjudlarini kengaytirish natijasida mehnat bozorida yangi ish o'rinlari vujudga keladi. Ayniqsa, mehnat resurslariga boy bo'lgan mamlakatlar uchun bu strategiya dolzarb hisoblanadi. Kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, sanoat klasterlarini shakllantirish va ilg'or texnologiyalarni joriy etish orqali ishlab chiqarish samaradorligi oshiriladi. Bu esa nafaqat iqtisodiy tarmoqlarning diversifikatsiyasiga, balki mehnat bozorining yanada barqaror bo'lishiga ham zamin yaratadi.

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida bandlikni oshirishning yana bir muhim yo'li – ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirishdir. Texnologik taraqqiyot natijasida yangi kasblar paydo bo'layotgan bir vaqtda, an'anaviy mutaxassisliklarning ahamiyati o'zgarib bormoqda. Shu sababli, ta'lim tizimi yangi sharoitlarga moslashishi, o'quv dasturlari esa real mehnat bozorining ehtiyojlariga javob bera olishi lozim. O'quv jarayoniga innovatsion yondashuvlarni tatbiq etish, kasbiy ta'lim tizimini rivojlantirish va yosh avlodni zamonaviy kasblarga tayyorlash orqali bandlik darajasi oshirilishi mumkin.

Bundan tashqari, texnologik taraqqiyot bandlikni oshirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadigan yana bir muhim omildir. Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, avtomatlashtirish va ilg'or texnologiyalar yangi ish o'rinlarining paydo bo'lishiga xizmat qiladi. Yangi innovatsion tarmoqlarning shakllanishi mehnat bozorida yuqori malakali mutaxassislarga bo'lgan talabni oshiradi. Shu boisdan ham raqamli ko'nikmalarni rivojlantirish, ilm-fan va texnologiyalarni integratsiya qilish iqtisodiy rivojlanishning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning ahamiyati beqiyosdir. Ouken qonuni ishsizlik darajasi oshganda iqtisodiy o'sish sekinlashishini tasdiqlaydi. Shu sababli, bandlikni oshirish va ishsizlikni kamaytirish bo'yicha samarali siyosat ishlab chiqish zarur. Sanoat va ishlab chiqarishni rivojlantirish, kichik va o'rta biznesni qo'llab-quvvatlash, ta'lim tizimini mehnat bozori talablariga moslashtirish hamda innovatsiyalar va texnologik taraqqiyotga e'tibor qaratish orqali bandlikni oshirish mumkin.

Bandlik darajasining yuqori bo'lishi nafaqat iqtisodiy o'sishni rag'batlantiradi, balki ijtimoiy barqarorlikni ham mustahkamlashga xizmat qiladi. Shu bois, hukumat, tadbirkorlar va ta'lim muassasalari bu masalaga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Samarali bandlik siyosati uzoq muddatda mamlakat farovonligining oshishiga va iqtisodiy barqarorlikka zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Raximov, E. N. "Globallashuv sharoitida eksportni rag'batlantirish va milliy ishlab chiqarish raqobatbardoshligini oshirishning nazariy asoslari." O'zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal 3 (2024): 499-505.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 28.01.2022-yildagi "2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni. <https://lex.uz/ru/docs/-5841063>
3. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "Yashil iqtisodiyot — O'zbekistonda barqaror iqtisodiy o'sishning drayveri." (2024).
4. Raximov, Eshmurod. "Mamlakatning eksport-import salohiyatini oshirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash." Muhandislik va Iqtisodiyot 3.1 (2025).
5. Normuradovich, Raximov Eshmurod. "O'zbekistonda eksport salohiyatini oshirish yo'llari." Tanqidiy Nazar, Tahliliy Tafakkur va Innovatsion G'oyalar 1.5 (2025): 62-67.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 21.02.2022-yildagi 83-son "2030-yilgacha bo'lgan davrda barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarni amalga oshirishni jadallashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi qarori.
7. Rahimov, E. N. "Ensuring the Well-Being of the Population Through Macroeconomic Stability and Economic Development." International Conference of Economics, Finance and Accounting Studies. Vol. 2, 2024.
8. Raximov, Eshmurod Normuradovich. "Global Dynamics and Impacts of Foreign Trade." American Journal of Modern World Sciences 1.4 (2024): 21-31.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100